

ЙЎЛ ПОЙИ ТУРГУНЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДАГИ
КУЧАЙТИРУВЧИ УСУЛЛАР

Ж.Ғ. Рахмонов

Тошкент давлат транспорт университети

Аннотация: Ушбу мақолада бугунги кунда йўл пойини қуришда геосинтетик материаллар қўлланилганда турғунликни кучайтириш учун қандай усуллар ишлатилаётгани. Шунингдек Ўзбекистон шароитида геосинтетик материалларни қўллаш бўйича етарли даражада тажриба тўпланган бўлиб, кучайтирилган йўл пойи кўтармаси кучайтирилмаган ҳолатга нисбатан ўзининг мустаҳкамлиги ва устуворлик кўрсаткичларининг юқорилиги ва фойдаланиш ресурсини кўп эканлиги келтириб ўтилган.

Аннотация: В этой статье описывается, как сегодня геосинтетические материалы используются для повышения устойчивости дорожного покрытия. Также накоплен достаточный опыт использования геосинтетических материалов в условиях Узбекистана, и отмечено, что армированное дорожное полотно имеет более высокие прочностные и приоритетные показатели, чем неармированное, и что оно имеет много Ресурсы.

Abstract: This article describes how geosynthetics are used today to increase stability in pavement construction. Also, enough experience has been gathered on the use of geosynthetic materials in the conditions of Uzbekistan, and it has been mentioned that the reinforced road footing has a higher strength and priority indicators than the non-reinforced one, and that it has a lot of resources.

Калит сўзлар: геосинтетик материаллар, йўл пойи, йўл пойи турғунлиги, йўл кўтармаси, юк кўтариш қобилияти, ён бағр, йўл қурилиши, йўл тўшамаси.

Ключевые слова: геосинтетические материалы, дорожное основание, устойчивость дорожного основания, автодорожный подъемник, грузоподъемность, боковая стенка, дорожное сооружение, дорожная насыпь.

Key words: geosynthetic materials, road base, road base stability, road lift, load carrying capacity, sidewall, road construction, road embankment.

Кириш. Охирги 30 йилда дунё миқёсида йўл қурилиши тармоғида геосинтетик материалларни қўллаш бўйича илмий изланишлар, тадқиқот ишлари шунингдек дала шароитида тажриба синов майдонлари барпо этилмоқда. Геосинтетик материаллардан фойдаланиб, автомобиль йўллари соҳасида бир қанча муаммоларни ҳал қилиш имконияти мавжуд.

Жумладан:

- хусусиятлари меъёр талабларига жавоб бермайдиган грунтларни механик хусусиятини ошириш;

- мавжуд йўллари реконструкция қилишда йўл тўшамасининг юк кўтариш қобилиятини ошириш;

- йўл кўтармаси ён бағрининг устуворлигини таъминлаган холда унинг қиялигини ошириш;

- юк кўтариш қобилияти паст бўлган грунтлардан асос ярата олиш хусусиятига эгаллиги;

- арматураланган йўл кўтармалари танасидаги деформацияни камайтириб устуворлигини оширишга хизмат қилиш;

- ён бағри қиялиги катта бўлган грунтли тузилмаларни лойиҳалаш имконини таъминлаш;

- иссиқлик ва гидроизляция қатламларини қўллаш;

- қурилишга ажратилган ер майдони ҳудудидаги тупроқ ишлари ҳажмини камайтириш;

- сув, шамол эрозияси таъсиридан ҳимоя ва маҳаллий устиворликни турли бузилиш шакллари мустаҳкамлаш.

Кучайтириш схемалари. Йўл пойи кўтармаларини мустаҳкам ва мустаҳкам бўлмаган асосларда кучайтириш бўйича олиб борилган илмий тадқиқот натижалари изланувчилар томонидан ишлаб чиқаришга жорий этиш бўйича меъёрий ҳужжатларга таклиф ва тавсиялар тарзида киритилмоқда. Юқоридаги фикрлардан келиб чиққан ҳолда геоматериаллар билан кучайтириш бир нечта схемалардан фойдаланилмоқда.

1.1-расм. Кўтарма асосини бир қатламли кучайтириш.

1-кўтарма грунטי; 2-юк кўтариш қобилияти кам бўлган грунт; 3-кучайтирувчи қатлам.

1.2-расм. Кўп қатламли кучайтириш:

1-кучайтирувчи (арматураловчи) қатлам-лар; 2-ажратувчи қатлам (нотўқима мате-риал), тўғридан тўғри асосга ётқизилган; 3- юк кўтариш қобилияти кам бўлган грунт.

1.3-расм. Кўтарма асосини ҳажмий тузилмалар билан кучайтириш.

1-бўш асослар, 2-кучайтирувчи (арматураловчи) тузилма.

1.4-расм. Кўтарма остида кучайтирилган қатлам.

Шу билан бирга Ўзбекистон шароитида геосинтетик материалларни қўллаш бўйича етарли даражада тажриба тўпланган бўлиб, илмий изланишлар ва тадқиқот ишлари олиб бориляпти. Шунингдек ушбу турдаги

Тажриба синов майдонида геосинтетик материаллар билан барпо этилган йўл пойи кўтармалари маълум бир ҳудуд муаммоларидан келиб чиққан ҳолда лойиҳа ва меъёрий ҳужжатларга киритилади. Шу сабабли қўлланилаётган техник ечимлар мураккаб муҳандис-геологик шароитларла мазкур ҳудудларда қурилаётган автомобиль йўллари лойиҳаси учун индивидуал тарзда ёндашилади ва лойиҳа ва меъёрий ҳужжатларга киритилади. Барпо этилган тажриба синов майдонларидаги, кузатув ишлари шунини тасдиқлаётгани, кучайтирилган йўл пойи кўтармаси кучайтирилмаган ҳолатга нисбатан ўзининг мустаҳкамлиги ва устуворлик кўрсаткичларининг юқорилиги ва фойдаланиш ресурсини кўп эканлиги билан ажралиб туради.

Таклиф этилаётган кучайтирувчи схемалар. Юқоридаги фикрларни инобатга олган ҳолда Ўзбекистон шароитида қурилаётган йўл пойи кўтармалари учун қуйидаги кучайтириш принцип ва схемаларини таклиф этсак мақсадга мувофиқ бўлар эди.

**1.5-расм. Кўтармани кичик
оралиқли қатламлар горизонтал
қатламлар билан кучайтириш**

**1.6-расм. Асосларни
геоматериаллар билан
кучайтириш**

**1.7-расм. Кўтармани катта
оралиқли қатламлар горизонтал
қатламлар билан кучайтириш**

**1.8-расм. Кўтармани бурчак
кўринишидаги қатламлар
қатламлар билан кучайтириш**

Тавсия этилаётган схемалар барпо этилаётган йўлларнинг аҳамиятлилик даражаси, тоифасидан келиб чиққан ҳолда шунингдек ишлатиладиган грунтларнинг туридан келиб чиққан ҳолда киритилади.

Юқорида қайд этиб ўтилган барча усуллар, кўтарма ён бағир қиялигини кучайтирувчи элементлар таъсирини ҳисобга олмаган ҳолат учун ўринли ҳисобланади. Кучайтирувчи элементлар таъсирини ҳисобга олган ҳолда кўтарма устиворлигини ҳисоблашда мазкур усуллар асос сифатида хизмат қилади. Жумладан, геосинтетик материаллар хусусиятини ҳисобга олган ҳолда сурилишнинг айланма цилиндрик сирт усулида устиворлик коэффициенти қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{зан} = \frac{\sum \sigma_{pi} l_i B_i + n \sigma_d \delta B}{0,5 \sum P_i (\cos \beta_i - \sqrt{\cos^2 \beta_i + 4 \sin^2 \beta_i})} \quad (1.1)$$

бу ерда σ_{pi} – рухсат этилган кучланишни ҳисобий қиймати ;

Шунингдек, ҳар бир кучайтирувчи элементнинг ўзига тегишли кўрсаткичларини киритган ҳолда (1.16) ифодани қуйидаги кўринишда ифодалаш мумкин :

$$K_{зан} = \frac{\sum \sigma_{pi} l_i B_i + R_{i1}}{0,5 \sum P_i (\cos \beta_i - \sqrt{\cos^2 \beta_i + 4 \sin^2 \beta_i})} \quad (1.2)$$

Геосинтетик материаллар билан кучайтирилган кўтарма устиворлигини ушбу формула ёрдамида ҳам аниқлашимиз мумкин:

$$K_{\text{ош}} = \frac{\sum Q \cdot \cos \alpha \cdot \operatorname{tg} \phi + nR_{\text{дд}}}{\sum Q \cdot \sin \alpha} \quad (1.3)$$

n -геосинтетик материаллар сони;

$R_{\text{д}}$ -геосинтетик материал мустақамлигини ҳисобий қиймати;

Фойдаланилган адабиётлар

1. Минчукова М.Е. Использование геосинтетических материалов при строительстве земляных сооружений различного назначения. Вестник Архитектура и строительства БНТУ №3 2006 стр 25-29.

2. Л.М. Тимофеева, Л.С. Шепетева О проблемах применения геосинтетических материалов в современном транспортном строительстве. Пермский национальный технический университет 2012

3. В.И. Тюрин. Вопросы применения геосинтетических материалов в дорожных конструкциях при проектировании автомобильных дорог. Инновации в строительстве №7 2010 г.

4. Матвеев С.А. ва Сиротюк В.В. «Использование геосинтетических материалов для армирования дорожных конструкции» , Ханты-Мансийск, 2010 й.-47-48 бет.

5. Комилов С.И., Худайкулов Р.М. Йўл пойи устуворлигини таъминлашда геосинтетик материаллардан фойдаланишнинг аҳамияти. «глобальная наука и инновация 2020: центральная азия» Нурсултан, Казакстан, № 6 (11). декабрь 2020. -84 б.

6. ШНҚ2.05.02-07 “Автомобиль йўллари” Ўзбекистон Республикаси “Давархитектқурилиш” қўмитаси, Тошкент ш. 2007 й.-33 б.

7. ОДМ 218.5.003-2010 Рекомендации по применению геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог—М.: 2010 г. -51 с.

8. Л.И.Семендяев. Методика расчета насыпей, армированных различными материалами. -М.; ФГУП.2000 г. с.3-5

9. ИҚН 40-2009. Автомобиль йўлларида геосинтетик материалларни қўллаш бўйича йўриқнома. –Тошкент: «Ўзавтойўл» ДАК.2005 й., -10 бет.

10. ИҚН 68-11. Автомобиль йўлларида георешетка материалларини қўллаш бўйича йўриқнома. –Тошкент: «Ўзавтойўл» ДАК.2011 й.,б.13-17 .

11. В.В.Ушаков, В.М.Ольховикова. Строительства автомобильных дорог. –М: 2013 г.стр.19-21.

12. Н.И.Барац.Механика грунтов Омск 2008 г. стр 3-5.

